

RECURSOS TERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA ASSOCIADA AO PROLAPSO PÉLVICO NAS MULHERES

Edição 115 / 07/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REVISÃO DE LITERATURA.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7154391

Tamara Pautilia Ferreira de França Teixeira (tamarapautilia@hotmail.com)
Gabrielly Fernanda dos Santos Silva (gabriellysansifisioterapia@gmail.com)
Claudeane Pereira Pinto dos Santos (cacau.santosfg@gmail.com)
Denise de Lima Silva (limadenise38@gmail.com)
Débora Vieira de Aquino (deboravieira1001@hotmail.com)

RESUMO:

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

A incontinência urinária (IU) é descrita como perda involuntária de urina, estabelecendo um constrangimento social e higiênico aos indivíduos acometidos, em paralelo a IU, é frequente a incidência de prolapso de órgão pélvico (POP), que decorre de um desequilíbrio das forças responsáveis pelo posicionamento dos órgãos, assim como a IU, a POP também afeta a qualidade de vida, causando limitações físicas, ocupacionais, sociais e até sexuais. **Objetivo:** verificar os recursos fisioterapêuticos e sua eficácia no tratamento das disfunções do assoalho pélvico, sendo elas: prolapso genitais e incontinência urinária. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura. Às buscas foram realizadas nas bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACS/SciELO. Foram encontrados 43 artigos, 30 destes foram selecionados e 13 excluídos devido a repetição ou fuga do tema. **Resultados e Discussão:** Foram analisados os 30 artigos selecionados e exposta as observações dos autores na eficácia de cada técnica e descrita suas formas de aplicações e parâmetros. **Considerações finais:** O presente estudo mostra que o treinamento do AP é fundamental para o tratamento e prevenção da UI e do POP, mas a associação de técnicas melhora o resultado do tratamento. Diante disso fazem necessários mais estudos para a consolidação das técnicas em busca de uma melhor forma de tratamento.

Palavras-chave: reabilitação; diafragma da pelve; mulheres; prolapso; incontinência urinária.

1. INTRODUÇÃO

Incontinência urinária (IU) e prolapso de órgãos pélvicos (POP) são distúrbios do assoalho pélvico (AP) que podem ocorrer isoladamente ou associados e são causados por disfunções dos ligamentos, fâscias e músculos do assoalho pélvico (MAP), trazem sintomas como a perda de urina aos esforços, urgência, polaciúria, noctúria, e alterações do esvaziamento vesical e intestinal.¹ O nervo pudendo é responsável pela inervação dos músculos do AP e do esfíncter uretral externo. Sua lesão pode gerar fraqueza do AP e relaxamento do esfíncter uretral externo, com conseqüente IUE. A inativação do Nervo Hipogástrico, leva a contração do detrusor e conseqüente estimulação excitatória do Nervo Pélvico, o que resulta na IUU, nesses dois casos de alterações pode-se ter associação do POP.^{1,2}

A IU é uma manifestação clínica corriqueira que afeta indivíduos de todas as idades, podendo intervir no bem-estar físico, psicológico e social dos acometidos. Segundo Hunskaar et al. os dados de prevalência de IU mostraram crescentes índices durante a idade adulta jovem, amplo pico por volta da quinta década de vida e aumento regular e constante de 30 a 50% em pacientes acima de 60 anos.³ Devido a fatores anatômicos e avanço da idade, o POP atinge 40% das mulheres da raça branca e multíparas.⁴

A busca pelos serviços de saúde especializados nas disfunções do AP aumentará crescer significativamente nas próximas décadas, pois a proporção relativa dos idosos aumenta e conseqüentemente a incidência dessas disfunções.⁵

As disfunções do AP são circunstâncias que não ameaçam a vida, mas causam importante morbidade. Podem afetar intensamente a qualidade de vida (QV) das pacientes, causando limitações físicas, sociais, ocupacionais e ou sexuais.⁶

A fisioterapia tem assumido um importante papel na reabilitação das pacientes com o avanço das pesquisas em fisiologia do trato urinário inferior e com o aprimoramento das técnicas de diagnóstico. Seus objetivos incluem aumentar a resistência dos MAP, prevenir a evolução dos POP, reduzir a frequência ou gravidade dos sintomas urinários e prevenir ou retardar a necessidade de cirurgia.⁷ Os tratamentos fisioterapêuticos para o AP incluem Terapia comportamental, TMAP com ou sem *biofeedback*, eletroestimulação, cones vaginais e outros recursos que auxiliam no tratamento. Essas modalidades podem ser usadas de forma isolada ou associadas e o tratamento pode ser individual ou em grupo.⁸

O treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) foi iniciado em 1948 por Arnold Kegel.⁹ Como a patogênese das disfunções começa com a perda de suporte da musculatura do AP, o treinamento desses músculos vem se mostrando eficaz.¹⁰ Instrução individual e certificação de que a paciente está contraindo adequadamente a musculatura são essenciais antes de se iniciar o tratamento, pois cerca de 30% das mulheres não são capazes de contrair os MAP na primeira avaliação.¹¹ A abordagem é menos invasiva e praticamente sem efeitos adversos. O sucesso depende da motivação e empenho tanto da paciente quanto da equipe multidisciplinar envolvida.¹²

Este artigo de revisão teve como objetivo analisar os recursos fisioterapêuticos e sua eficácia na reabilitação do AP no tratamento dos POP e IU, o que pode auxiliar na indicação da reabilitação e fisioterapeutas no direcionamento do tratamento de disfunções do AP.

2. MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, para revisão deste levantamento foram pesquisados artigos nas bases de dados: MEDLINE/PubMed, LILACS/SciELO utilizando-se os seguintes descritores, na língua portuguesa e inglesa: reabilitação, diafragma da pelve, mulheres, prolapso e incontinência urinária, no período de 2008 a 2018. Foram encontrados 43 artigos, deste 30 foram selecionados. Os artigos incluídos foram aqueles que falavam, sobre o tratamento fisioterapêutico nas disfunções do assoalho pélvico, incontinência urinária e prolapso de órgãos pélvicos, os excluídos foram artigos repetidos ou que fugissem da temática do levantamento de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

TMAP

De acordo com Ashton-Miller e DeLancey, as estruturas anatômicas que previnem a IU e os prolapsos nas mulheres têm função de suporte e esfíncter. A musculatura do AP é composta por vários músculos e camadas musculares dos diafragmas pélvico e urogenital. Durante a contração voluntária de seus músculos, há movimento para frente e para cima e constrição do hiato do levantador contra as aberturas da pelve.¹³

Como a patogênese das disfunções se inicia com a diminuição ou ausência de suporte da musculatura do AP, o treinamento desses músculos é eficaz. O Treinamento do MAP (TMAP) leva à hipertrofia das fibras dos músculos e maior recrutamento de neurônios motores ativos, promovendo elevação permanente da musculatura do AP e melhor suporte para as vísceras pélvicas. O TMAP proporciona contração muscular

rápida e forte do AP, que sustenta a uretra e aumenta a pressão intrauretral. Além disso, a coordenação e o tempo exato da contração muscular do AP podem impedir a descida da uretra durante o aumento abrupto da pressão intraabdominal tratando assim a causa da IU.¹⁴

O TMAP é a opção menos invasiva para o tratamento e não causa efeitos colaterais, o que o torna o único método sem restrições para qualquer paciente. O TMAP pode ser realizado com ou sem supervisão de um fisioterapeuta especializado.¹⁵

Não há consenso nos dados da literatura sobre o número de repetições, tempo de contrações ou frequência e duração do tratamento do AP com TMAP.¹⁶ O número de contrações relatado nos estudos varia entre 8 a 12, 3 vezes por dia, a 20 contrações, 4 vezes por dia. A duração da contração varia de 4 a 40 segundos.¹⁷ Isso ocorre por causa das diferenças anatômicas e funcionais de cada mulher, além do fato de cerca de 30% delas serem incapazes de contrair corretamente os músculos do AP. Por isso, é importante a presença de um profissional especializado para orientação do TMAP.^{8,18} As posturas e a duração do tratamento recomendadas durante o TMAP também variam e incluem o sentado, ajoelhado e em pé e podem durar de uma semana a seis meses, sendo três meses o tempo mais frequente.²⁰

BIOFEEDBACK

De acordo com Kegel (1951), o biofeedback é essencialmente toda e qualquer abordagem que o fisioterapeuta utiliza para conscientizar um paciente de seu corpo e suas funções, pois fornecem a consciência fisiológica da ação dos MAP por meio tátil.¹⁸ Sejam estímulos táteis, visuais, auditivos ou elétricos, melhorando as contrações voluntárias dessa musculatura, favorecendo também o treino do relaxamento.¹⁹

Herderschee et al. realizaram uma revisão sistemática para verificar se o biofeedback, quando associado ao TMAP, acrescenta mais benefícios para mulheres com IU e POP. Trata-se de um recurso comum associado ao TMAP para auxiliar no aprendizado e desempenho da contração voluntária dos MAP. Mulheres que receberam biofeedback foram mais propensas a relatar que sua IU foi curada ou melhorada e os sintomas do POP melhorados em comparação com as que utilizaram somente TMAP. A conclusão dos autores foi que o biofeedback pode proporcionar benefícios além do TMAP em mulheres com IU e POP. No entanto, mais pesquisas são necessárias para diferenciar se é ele que faz esse efeito benéfico ou se é porque ele proporciona maior contato entre fisioterapeuta e paciente quando comparado com o grupo que faz apenas TMAP.²¹

TERAPIA COMPORTAMENTAL

Consiste em um programa de educação do paciente, com associação de técnicas para manter uma rotina pré-determinada de micções, com ajustes graduais no intervalo, visando melhorar o controle da urgência, aumentar a capacidade vesical e reduzir o número de perdas.²² A Educação é o primeiro passo desse programa, a paciente é orientada em relação a ingestão hídrica durante o dia, e a suspensão da ingestão durante a noite, além de substâncias irritativas, modificações de dieta e Higiene íntima, O diário miccional também faz parte desse programa, é nele que o paciente vai descrever toda a sua rotina miccional, tudo que é ingerido por ele e toda sua micção e é dele que parte o treinamento vesical

aumentando gradativamente o tempo entre as micções em 15 e 15min e técnicas para inibição da urgência.²³

ELETROESTIMULAÇÃO

A eletroestimulação foi descrita pela primeira vez como técnica no tratamento de disfunções do assoalho pélvico por Bors em 1952.²⁴ A eletroestimulação é usada para promover a contração passiva da musculatura do assoalho pélvico e assume um importante papel na conscientização da contração desta musculatura em pacientes que tem dificuldade em identificar a contração ou realizar uma contração voluntária e eficiente. É realizada através de eletrodos endocavitários ou extracavitários conectados a um aparelho que gera impulsos elétricos e promove a contração muscular. A promoção da contração se dá através da utilização de uma corrente alternada ou bifásica com uma frequência de 10Hz, 20 Hz, 35 Hz e 50 Hz e uma largura de pulso de 0,2 a 0,5 ms. A intensidade irá variar de acordo com a tolerância de cada paciente.²⁰

CONES VAGINAIS

Os cones vaginais representam uma forma simples e prática de identificar e fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, usando os princípios do biofeedback. Foram propostos por Plevnik, em 1985, que demonstrou às pacientes ser possível aprenderem a contrair a musculatura do assoalho pélvico por meio da retenção de cones vaginais com pesos crescentes.²⁵ Os cones são dispositivos de mesma forma e volume, com peso variando de 20 a 100 g, o que determina para o cone um número variável de um a nove. A avaliação consiste em identificar qual cone a paciente consegue reter na vagina durante um minuto, com ou sem contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico. Esse tratamento é dividido em duas fases: Passiva com contração reflexa do AP, escolher o maior peso em que a paciente pode sustentar e deambular por 10 a 15 min. Ativa com a contração voluntária do AP, escolher o maior peso que a paciente pode sustentar e realizar 30 contrações voluntárias.²⁶

GINÁSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA

A Ginástica Abdominal Hipopressiva (GAH) ativa a MAP e do músculo transverso do abdome, desta forma, a GAH pode colaborar no aumento do tônus em repouso das fibras MAP mantendo a função de suporte em repouso e em situações de aumentos de pressão intra-abdominal, evitando as perdas de urina nas diferentes atividades da vida diária.²⁷ A GAH é um método de posturas agregadas a movimentos respiratórios que provocam uma queda na pressão intra-abdominal, ativação sinérgica da MAP e músculos abdominais, especialmente o transverso abdominal. Com a ativação desse músculo pode coativa a musculatura perineal.²⁸ Em longo prazo, faz com que aumenta músculos abdominais e o tônus do assoalho pélvico, diminuindo o risco de perda urinária.²⁹ Devido a isso a GAH pode ser definida como uma técnica postural, pois realiza uma ativação dos diferentes grupos músculo esqueléticos, que são antagonistas do diafragma do ponto de vista postural, causando assim uma diminuição na pressão intratorácica e intra-abdominal. A GAH é um método adicional, que completa os exercícios de treino da MAP, a ginástica aponta uma tonificação abdominal e perineal.³⁰

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de existirem outros métodos de tratamento, o TMAP ainda deve ser a primeira opção de tratamento conservador para mulheres com IU e POP, pois é um método seguro, eficaz e de baixo custo. No entanto a associação de Técnicas promove um melhor resultado do tratamento. O TMAP deve ser oferecido com supervisão especializada e ter duração mínima de três meses. Biofeedback, estimulação elétrica e cones vaginais devem ser oferecidos aos pacientes que não sabem contrair corretamente os MAP, após a conscientização devem ser orientados ao TMAP. Diante disso fazem necessários mais estudos para a consolidação das técnicas em busca de uma melhor forma de tratamento.

5. REFERÊNCIAS

1. Bump RC, Norton PA. Epidemiology and natural history of pelvic floor dysfunction. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2012;25(4):723-46.
2. Chai TC, Steers WD. Neurophysiology of micturition and continence in women. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.* 2011;8(2):85-97.
3. Hunskar S, Arnold EP, Burgio KL, Diokno AC, Herzog AR, Mallett VT. Epidemiology and natural history of urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.* 2009;11(5):301-19
4. Rortveit G, Brown JS, Thom DH, Van Den Eeden SK, Creasman J, Subak LL. Symptomatic pelvic organ prolapse: prevalence and risk factors in a population-based, racially diverse cohort. *Obstet Gynecol.* 2008;109(6):1396-403
5. Walters MD. Pelvic floor disorders in women: an overview. *Rev Med Univ Navarra.* 2009;48(4):9-12, 15-7
6. Samuelsson EC, Victor FT, Tibblin G, Svärdsudd KF. Signs of genital prolapse in a Swedish population of women 20 to 59 years of age and possible related factors. *Am J Obstet Gynecol.* 2010;180(2 Pt 1):299-305.
7. Hay-Smith EJ, Bø K, Berghmans LC, Hendriks HJ, de Bie RA, van Waalwijk van Doorn ES. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008;(1):CD001407
8. Bo K. Pelvic floor muscle training in treatment of female stress urinary incontinence, pelvic organ prolapse and sexual dysfunction. *World J Urol.* 2012;30(4):437-43
9. Kegel AH. Progressive resistance exercise in the functional restoration of the perineal muscles. *Am J Obstet Gynecol.* 1948;56(2):238-48
10. Slieker-ten-Hove M, Pool-Goudzwaard A, Eijkemans M, Steegers-Theunissen R, Burger C, Vierhout M. Pelvic floor muscle function in a general population of women with and without pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J.* 2010;21(3):311-19
11. Hay-Smith EJ, Bø K, Berghmans LC, Hendriks HJ, de Bie RA, van Waalwijk van Doorn ES. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008;(1):CD001407
12. Bo K. Pelvic floor muscle training in treatment of female stress urinary incontinence, pelvic organ prolapse and sexual dysfunction. *World J Urol.* 2011; [epub ahead of print]

13. Felicíssimo M, Carneiro M, Saleme C, Pinto R, Fonseca A, Silva-Filho A. Intensive supervised versus unsupervised pelvic floor muscle training for the treatment of stress urinary incontinence: a randomized comparative trial. *Int Urogynecol J*. 2010;21(7):835-40.
14. Ashton-Miller JA, DeLancey JO. Functional anatomy of the female pelvic floor. *Ann N Y Acad Sci*. 2007;1101:266-96
15. Bo K, Talseth T, Holme I. Single blind, randomised controlled trial of pelvic floor exercises, electrical stimulation, vaginal cones, and no treatment in management of genuine stress incontinence in women. *BMJ*. 2009;318(7182):487-9
16. De Oliveira Camargo F, Rodrigues AM, Arruda RM, Ferreira Sartori MG, Girão MJ, Castro RA. Pelvic floor muscle training in female stress urinary incontinence: comparison between group training and individual treatment using perfect assessment scheme. *Int Urogynecol J Pelvid Floor Dysfunct*. 2009;20(12):1455-62
17. Hay-Smith EJ, Dumoulin C. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;(1):CD005654
18. Zanetti MR, Castro R de A, Rotta AL, Santos PD, Sartori M, Girão MJ. Impact of supervised physiotherapeutic pelvic floor exercises for treating female stress urinary incontinence. *Sao Paulo Med J*. 2009;125(5):265-9
19. Rodrigues BP. Abordagem fisioterapêutica na incontinência urinária de esforço na mulher idosa [monografia] Rio de Janeiro (RJ): Universidade Veiga de Almeida;2008.
20. Price N, Dawood R, Jackson SR. Pelvic floor exercise for urinary incontinence: a systematic literature review. *Maturitas Elsevier*. 2010;67(4):309-15
21. Herderschee R, Hay-Smith EJ, Herbison GP, Roovers JP, Heineman MJ. Feedback or biofeedback to augment pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;(7):CD009252.
22. BO K, Frawley HC, Haylen BT, Abromov Y, Almeida FG, Berghmans B, Bortolini M, Dumoulin C, Gomes M, McClurg D, Meiflink J, Shelly E, Trabuco E, Walker C, Wells A. Na internacional urogynecological Association(IUGA)/ internacional continence society(ICS) joint reporto n the terminology for the conservative and nonpharmacological management off emale pelvic floor dysfunction. *Neurourol Urodyn*. 2017;36(2):221-244.
23. Yuso DR, Salerno GRF. Terapia compostamental. IN: Moreno AL. *Fisioterapia em Uroginecologia*. 2ª Edição. São Paulo: Manole;2009:103112.
24. Moura FS, Eletroestimulação no tratamento da incontinência urinária de esforço. Bahia. Faculdade de são Francisco de barreiras. 2008; 31(1):10-12.

25. Haslam J. Vaginal cones in stress incontinence treatment. Nurs Times. 2008;104(5):44-5
26. Hahn I, Milsom I, Ohlsson BL, Ekelund P, Uhlemann C, Fall M. Comparative assessment of pelvic floor function using vaginal cones, vaginal digital palpation and vaginal pressure measurements. Gynecol Obstet Invest. 2008;41(4):269-74.
27. Palma PCR. Urofisioterapia: aplicações clínicas das técnicas fisioterapêuticas nas disfunções miccionais e do assoalho pélvico. Campinas: Personal Link Comunicações, 2009.
28. Caufriez M, Fernández JC, Guignel G, Heimann A. Comparación de las variaciones de presión abdominal en medio acuático y aéreo durante la realización de cuatro ejercicios abdominales hipopresivos. Rev Iber Fisiot Kines 2007;10(1):12-23.
29. Handa VL, Harris TA, Ostergard DR. Protecting the pelvic floor: obstetric management to prevent incontinence and pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol. 2011;88(3):470-8
30. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function:report from the Standardisation Sub-Committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002;21(2):167-78

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

